

Visión del bienio 2024-2025

Alejandro Molina-López

Afiliaciones:

- 1.- Presidencia, Asociación Psiquiátrica Mexicana A.C., Ciudad de México, México.
- 2.- Dirección de Servicios Clínicos, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Ciudad de México, México.

ORCID-ID:

0000-0003-0946-9684

Correspondencia:

Correo electrónico:
amolinaspresidente@
psiquiatrasapm.org.mx

Recibido: 19 de marzo del 2024

Aceptado: 20 de abril del 2024

Estimados socios de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y lectores de la Revista APM:

Es con gran honor y orgullo que asumo el privilegio de ser el nuevo presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana durante el bienio 2024-2025. Llegar a este momento no fue un logro aislado: quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada en mí para liderar esta gran asociación por parte de los socios que ejercieron su sufragio favoreciéndome, siendo mi compromiso e interés retribuir a tan valiosa confianza depositada en mi persona.

Como parte de este nuevo periodo, me complace anunciar que la Revista de la Asociación Mexicana de Psiquiatría es una prioridad del bienio a mi cargo. En mi posición como nuevo editor de esta publicación, me interesa que el esfuerzo conjunto continúe evolucionando hacia una nueva dirección, en donde, como la asociación de psiquiatras más grande de México, podamos contribuir a la difusión de información científica basada en la revisión por pares y que a su vez despierte el interés en la investigación, particularmente en los socios más jóvenes.

Por este motivo, hemos decidido iniciar una nueva era de nuestra revista, pasando de ser un órgano de difusión de temas de interés general a convertirnos en una publicación de contenido científico previa revisión por pares. Este cambio refleja el compromiso con la excelencia.

cia académica y la rigurosidad científica en el campo de la Psiquiatría que nuestro querido maestro y fundador, el Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, acertadamente visionó hace casi 60 años.

Con este objetivo, hemos implementado un riguroso protocolo de revisión que garantice la calidad científica, la validez académica y la consideración bioética. Nuestro objetivo final es lograr la indexación de la revista en reconocidas bases de datos académicas, lo que ampliará significativamente nuestra visibilidad y alcance dentro de la comunidad científica.

En nuestro afán por fomentar el desarrollo académico y profesional de los jóvenes investigadores, hemos decidido implementar el programa «Publica tu tesis», con el que los psiquiatras de reciente egreso —y quizá algunos de egreso más antiguo— tendrán la oportunidad de modificar sus tesis de posgrado en forma de artículo científico, con lo cual tendrán una experiencia individual en el campo de la investigación. Creemos firmemente en el potencial de las nuevas generaciones y queremos brindarles un espacio para compartir sus investigaciones y contribuciones al campo de la Psiquiatría.

Por otro lado, hemos implementado un nuevo procedimiento de selección de coordinadores de las Secciones Académicas, en el que los candidatos participaron en un concurso curricular que designó a los mayores puntajes curriculares como los líderes de cada sección. El resultado fueron unas nuevas Secciones Académicas más fortalecidas y representativas, que estamos seguros tendrán un impacto tanto en la difusión científica como en la contribución académica.

No puedo finalizar este mensaje sin el reconocimiento al Comité Científico de este bienio, a cargo del Dr. Francisco de la Peña Olvera, así como de los Dres. José Carlos Medina, Xóchitl Duque, Gabriela Armas y David Saucedo, quienes han sido seleccionados, respectivamente, como editor adjunto y coeditores de nuestra revista.

#APMcontigo

DR. ALEJANDRO MOLINA LÓPEZ
*Presidente y Editor de la Revista de la Asociación
Psiquiátrica Mexicana*